
**SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIOS E EMERGÊNCIAS:
DIAGNÓSTICO DA IGREJA BATISTA CATEDRAL DA ADORAÇÃO
EM SÃO LUÍS – MA**

DOI: 10.5281/zenodo.15185227

Jancleyton Carvalho Ribeiro¹

¹Engenheiro Civil, Universidade Estadual do Maranhão

E-mail: Email: jancleyton80@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/6779910116405253>

Carlos David Veiga França²

²Mestre em Geografia – Universidade Estadual do Maranhão

E-mail: tutorveiga@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/6038013213802762>

Jorge de Jesus Passinho Segundo³

³Especialista em Engenharia de Segurança do Trabalho – Universidade Estadual do Maranhão

E-mail: jorgesegundo_j2@hotmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/4913020111289067>

Samuel Oliveira de Moraes⁴

⁴Especialista em Engenharia de Segurança do Trabalho – Universidade Estadual do Maranhão

E-mail: moraestecno@hotmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/8244217340549658>

Wanderson Braga dos Santos⁵

⁵Engenheiro Civil – Universidade Federal do Maranhão

E-mail: wanderson.braga.santos@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/7053540413851475>

RESUMO: Contemporaneamente, ocorrências de incêndio têm ceifado vidas, gerado prejuízos patrimoniais e interrompido processos produtivos em todo o mundo, inclusive no Estado do Maranhão. O problema de pesquisa fundamentou-se na exposição ao risco de incêndio das instalações físicas da Igreja Batista Catedral da Adoração. Acredita-se que produzir conhecimento com criticidade técnica pode auxiliar na elaboração e implementação de Propostas Interventivas para mitigar esse risco. O objetivo foi analisar o risco de incêndio da Igreja Batista Catedral da Adoração, em São Luís – MA. Para tanto, foi essencial classificar a edificação quanto à ocupação e altura, definir medidas de segurança contra incêndios e emergências, e identificar ameaças e vulnerabilidades. Os procedimentos metodológicos envolveram um levantamento bibliográfico das legislações e autores sobre o tema, seguido de Inspeção Visual Nível I conforme diretrizes do IBAPE. Os resultados indicaram ameaças e vulnerabilidades elevadas à incêndios na IBCA, com baixa capacidade de resposta da população fixa, conferindo um risco crítico aos sinistros de fogo fora de controle.

Palavras-chave: Ameaça; Incêndios em igrejas; Risco; Segurança contra incêndios; Vulnerabilidade.

1. INTRODUÇÃO

A segurança contra incêndio é de vital importância, especialmente em locais de reunião de público, uma vez que os incêndios não são eventos isolados, mas resultam de ameaças que operam em ambientes vulneráveis (França *et al.*, 2023). Nesse contexto, a Lei Estadual nº 11.390/2020 estabelece diretrizes abrangentes para o combate a incêndios em edificações, com ênfase na proteção da vida dos ocupantes e áreas de risco (Maranhão, 2020). Paralelamente, as Normas Técnicas do Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão (CBMMA) estabelecem medidas essenciais à segurança contra incêndio e emergências, como dimensionamento dos preventivos adequados, implementação de rotas de fuga, sistemas de alarme, extintores de incêndio, iluminação e saídas de emergência entre outras. Essas disposições são fundamentais para mitigar riscos e salvaguardar tanto o patrimônio quanto a vida daqueles que frequentam esses espaços sagrados, e sobretudo, destinados a reunião de público.

Os templos religiosos no Brasil exibem uma rica diversidade em termos de arquitetura, métodos construtivos e condições de conservação. Contudo, muitas dessas construções foram erguidas de maneira irregular, desprovidas das necessárias precauções contra incêndios e pânico. A eventualidade de um incêndio nesses locais representa uma ameaça séria, com potencial para desencadear acidentes catastróficos, resultando em danos significativos ao patrimônio cultural e, lamentavelmente, em perdas humanas, como exemplo de incêndio ocorridos em igrejas tem-se o da Igreja Matriz do Sagrado Coração de Jesus localizada em Valença, no baixo sul da Bahia em novembro de 2023 onde chama atingiram partes da edificação comprometendo aspectos arquitetônicos e funcionais.

Nesse contexto, a Igreja Batista Catedral da Adoração, situada em São Luís – MA, apresenta vulnerabilidades significativas em suas instalações. A edificação carece de elementos cruciais para a segurança contra incêndios, tais como um sistema adequado de extintores distribuídos de maneira eficiente, iluminação de emergência, saídas de emergência insuficientes e não dimensionadas adequadamente para a população que frequenta o local, além da falta de sinalização de emergência em situações de pânico. Essas deficiências resultam na não conformidade com os requisitos essenciais de segurança contra incêndios e emergências estabelecidos pela Norma Técnica 01 do Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão (Maranhão, 2021a).

A inquietação desta pesquisa surgiu da constatação da vulnerabilidade a incêndios e emergências devido à ausência de dimensionamento adequado dos equipamentos básicos de proteção contra incêndios na Igreja Batista Catedral da Adoração. Essas falhas representam sérias ameaças à segurança, destacando a urgência na implementação imediata de medidas corretivas para assegurar a integridade dos frequentadores e o cumprimento das normas vigentes. Desta forma, acredita-se que a elaboração de conhecimento com criticidade técnica para a implementação de uma Proposta Interventiva pautada no dimensionamento dos dispositivos preventivos combinada ao aumento da capacidade de resposta da comunidade em exposição pode mitigar os riscos de incêndios e emergências.

Portanto, o objetivo desta pesquisa foi analisar o risco de incêndio da Igreja Batista Catedral da Adoração sito ao município de São Luís – MA. Para alcançar esse objetivo, foi essencial classificar a edificação quanto à ocupação/uso e altura, definir as medidas de segurança contra incêndios e emergências, além de identificar as ameaças e vulnerabilidades à incêndio do templo religioso.

2. REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 Fogo e Incêndio

A definição de fogo, conforme a NBR 13.860/1997, é um processo de combustão que envolve reações químicas exotérmicas de oxidação de materiais combustíveis na presença de oxigênio e calor. O calor é uma das características mais proeminentes do fogo, sendo gerado como resultado da reação exotérmica de combustão, onde a energia é liberada na forma de calor (Brentano, 2015). Durante o processo de combustão, podem ocorrer a formação de gases tóxicos, o abrasamento de materiais e a emissão de fumaça, que é composta pelos produtos da combustão incompleta e pode ser observada como uma nuvem de partículas sólidas e líquidas suspensas no ar.

De acordo com a Norma Técnica 03 do Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão (Maranhão, 2021b), o incêndio é definido como o evento em que o fogo se torna descontrolado, resultando em danos materiais e, potencialmente, perdas humanas. Cada incidente de incêndio apresenta singularidade e imprevisibilidade devido a uma variedade de fatores que influenciam sua ocorrência e progressão, tendo um impacto direto na gravidade do evento. Santos (2022), destaca que entre as causas comuns de incêndios em edificações estão o curto-circuito elétrico, a falta de manutenção adequada em equipamentos elétricos e sistemas, o uso indevido de fontes de calor, entre outros. Esses são exemplos de

vulnerabilidades específicas que podem contribuir para a ocorrência de incêndios em locais de reunião de público.

Além de entender as definições e características do fogo e do incêndio, é crucial compreender as diferentes classes de incêndio. Conforme Barsano (2015) destaca, a classificação do incêndio é baseada na periculosidade e nas propriedades dos materiais envolvidos, o que influencia diretamente no método mais adequado para sua extinção. Portanto, compreender essas classes é essencial para adotar medidas eficazes de prevenção e combate aos incêndios. Os incêndios são classificados em 5 classes conforme a figura abaixo:

Figura 1 – Classes de fogos

Classe de Extintores	Descrição
Classe A 	São princípios de incêndios que envolvem materiais sólidos que queimam em razão de seu volume em superfície e profundidade, deixando resíduos ou cinzas após a queima. Exemplos comuns incluem papel, carvão e madeira.
Classe B 	São princípios de incêndios que envolvem líquidos inflamáveis ou combustíveis, bem como gases inflamáveis. Exemplos comuns incluem gasolina, óleo, graxa, solventes e tintas estão incluídos nesta categoria.
Classe C 	São princípios de incêndios que envolvem equipamentos elétricos energizados. Exemplos comuns curtos-circuitos ou faíscas em equipamentos elétricos, como painéis elétricos, fios ou aparelhos.
Classe D 	São princípios de incêndios que envolvem metais combustíveis, são raros, mas extremamente perigosos devido à reação química intensa e à dificuldade de extinção. Exemplos comuns magnésio, titânio, sódio e potássio.
Classe K 	São princípios de incêndios em óleos de cozinha, gorduras e outros materiais de cozinha. Os incêndios da Classe K podem ser desafiadores devido à alta temperatura e à natureza inflamável dos materiais envolvidos. Geralmente encontrados em cozinhas comerciais.

Fonte: Adaptado (Ramos *et al.*, 2022).

2.2 Medidas de Proteção Contra Incêndios

Atualmente, não existe uma legislação unificada no Brasil que estabeleça a especificação e o dimensionamento dos dispositivos básicos de combate a incêndios e de emergência. Cada estado estabelece suas normas para procedimentos sobre essa temática, conforme mencionado por França *et al.* (2023). No Maranhão, existem atualmente 47 normas técnicas do CBMMA que complementam a Lei nº 11.390, de 21 de dezembro de 2020 (Maranhão, 2020), que representa um marco importante na regulamentação da segurança contra incêndios em edificações no Estado, onde estabelece diretrizes e requisitos mínimos

que devem ser observados para garantir a segurança de pessoas e bens em caso de incêndio, a Lei define as responsabilidades das partes envolvidas na concepção, construção, operação e manutenção de edificações, bem como os procedimentos a serem seguidos para obtenção de licenças e autorizações relacionadas à segurança contra incêndios.

Um dos aspectos fundamentais abordados pela Lei 11.390/2020 é a necessidade de elaboração e implementação de projetos de prevenção e combate a incêndios em todas as edificações, independentemente de sua natureza ou uso (Maranhão, 2020). Esses projetos devem ser desenvolvidos por profissionais habilitados e obedecer a critérios técnicos específicos, visando garantir a eficácia das medidas de segurança adotadas (Maranhão, 2020). Além disso, a Lei estabelece a obrigatoriedade da realização de vistorias periódicas nas edificações para verificação do cumprimento das normas de segurança contra incêndios. Essas vistorias são conduzidas pelo Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão (CBMMA) e têm como objetivo identificar eventuais irregularidades e garantir a adequação das medidas de proteção existentes (Maranhão, 2020).

As medidas de proteção contra incêndios, conforme definido pela Norma Técnica 03 do Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão (Maranhão, 2021b), abrangem um conjunto de ações necessárias para preservar tanto o edifício quanto seu conteúdo dos danos causados pelo fogo, calor irradiado, fumaça, água e operações de salvamento, entre outros. Essas medidas são categorizadas em proteção ativa e proteção passiva. A proteção ativa refere-se a medidas que dependem de uma ação inicial para seu funcionamento, podendo ser ativadas manual ou automaticamente. Exemplos incluem extintores de incêndio, hidrantes, chuveiros automáticos e sistemas fixos de gases. Já a proteção passiva engloba medidas que não requerem uma ação inicial para funcionar, como compartimentação horizontal e vertical, escadas de segurança e materiais retardadores de chama (Maranhão, 2021b). Essas medidas visam limitar a propagação do fogo e seus efeitos, proporcionando um ambiente mais seguro em caso de incêndio.

A segurança contra incêndio desempenha um papel crucial nas edificações de reunião de público, visando proteger vidas, o meio ambiente e evitar perdas de patrimônio. Para garantir que a edificação esteja segura e protegida, é necessário implementar todo o sistema de proteção contra incêndio de maneira abrangente, conforme destacado por Ramos *et al.* (2022). Em ambientes públicos internos, a preocupação com as saídas de incêndio é ainda mais relevante, pois durante um evento de fogo, a eletricidade pode falhar, dificultando a identificação de rotas de fuga seguras.

Isso compromete a determinação da direção correta de escape, aumentando o risco de lesões e mortes desnecessárias, conforme citado por França *et al.* (2023). Segundo a Norma Técnica 01 do Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão, (CBMMA) que trata sobre os procedimentos da administrativos e medidas de segurança para edificações e áreas de risco no território maranhense, os parâmetros considerados para definir as medidas de segurança contra incêndios e emergências em edificações incluem a ocupação ou uso, altura, carga de incêndio, área construída, capacidade de lotação e riscos específicos (Maranhão, 2021a).

O sistema de proteção contra incêndio incluem medidas como: o acesso de viaturas às edificações e áreas de risco, o isolamento de risco, a segurança estrutural contra incêndio, a compartimentação, o controle de materiais de acabamento e revestimento, as saídas de emergência, o elevador de emergência, o controle de fumaça, o gerenciamento de risco de incêndio, que engloba o plano de emergência e a brigada de incêndio, além da iluminação de emergência, detecção automática de incêndio, alarme de incêndio, sinalização de emergência, extintores, hidrantes e mangotinhos, chuveiros automáticos, sistema de resfriamento, sistema de espuma, sistema fixo de gases limpos e dióxido de carbono (CO₂), Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA) e controle de fontes de ignição, como o sistema elétrico, soldas, chamas, aquecedores, entre outros (Maranhão, 2021a).

2.3 Riscos e Vulnerabilidade

A UNISDR (2009) define risco como a combinação da probabilidade de ocorrência de um evento e suas consequências negativas. Logo para este conceito pode ser definida com a seguinte equação $R = (P.V) / Re$, onde considera-se o risco como a relação entre as variáveis perigo (P), vulnerabilidade (V), e resposta (Re). Assim é notável que quanto maior a resposta menor é o risco e que se o produto das variáveis perigo e vulnerabilidade for “matematicamente” nulo, o risco é inexistente. Almeida (2011) destaca que não existe risco “zero” quando o homem é operador dependente de qualquer atividade. Sendo assim ao abordarmos a temática de desastre o risco é a “[...] ocorrência de ameaça de desastre em um cenário socioeconômico e ambiental vulnerável” (Brasil, 2017, p.1). Ratifica essa ideologia o art.1º, inciso XII, da Instrução Normativa nº 36, datada de 4 de dezembro de 2020 quando conceitua o risco de desastre como “potencial de ocorrência de evento adverso sob um cenário vulnerável” (Brasil, 2020, p. 1).

Ainda sobre a equação de risco outro fator de grande relevância para a relação de risco é o conceito de vulnerabilidade. Deste modo, a Instrução Normativa nº 36, art. 1º, inciso XI a

conceitua como “[...] exposição socioeconômica ou ambiental de um cenário sujeito à ameaça do impacto de um evento adverso natural, tecnológico ou de origem antrópica” (Brasil, 2020, p. 10). A vulnerabilidade exhibe “[...] como as condições preexistentes fazem com que os elementos expostos sejam mais ou menos propensos a ser afetados” (Brasil, 2017, p.22). De forma a contribuir com as informações citadas temos a declaração de (Oliveira, 2010:10) que define a ameaça como situação que tem possibilidade de causar danos, enquanto para vulnerabilidade, deve-se considerar que:

[...] um evento de grande intensidade produz danos e prejuízos importantes em um determinado lugar e não provoca tantos estragos em outro. Isto ocorre porque a intensidade dos danos e prejuízos vai depender do lugar onde os desastres ocorreram. Cada lugar, cada comunidade tem aspectos que fazem com que eles sofram mais ou menos destruição quando são afetados por desastres, além de determinar a sua capacidade de recuperação (resiliência) (Oliveira, 2010, p.15).

Logo, observa-se que a vulnerabilidade está diretamente relacionada à capacidade que o ambiente tem de ser atingido, ou absorver a intensidade de uma ameaça com potencial de gerar danos. Desta correlação de uma ameaça atuando em um ambiente de vulnerabilidade nascem os desastres, segundo (Brasil, 2017, p.1) “O desastre é o resultado de eventos adversos, naturais, tecnológicos ou de origem antrópica, sobre um cenário vulnerável exposto a ameaça, causando danos humanos, materiais ou ambientais e consequentes prejuízos econômicos e sociais”, ou ainda, em conformidade com a redação da Instrução Normativa nº 36, inciso VII, “[...] resultado de eventos adversos, naturais, tecnológicos ou de origem antrópica, sobre um cenário vulnerável exposto a ameaça, causando danos humanos, materiais ou ambientais e consequentes prejuízos econômicos (Brasil, 2020, p.2).”

3. METODOLOGIA

Os procedimentos metodológicos adotados foram concernentes a situação de vulnerabilidade de proteção contra incêndio e emergências relativos à Igreja Batista Catedral da Adoração, partilhando-se da hipótese que a identificação dos problemas possibilita subsídios para a tomada de decisão e efetivação da segurança contra o fogo fora de controle em templos religiosos. Logo o método científico utilizado foi o hipotético dedutivo. Gil (2019, p.56) define este método como aquele “[...] que parte do geral para o particular, ou seja, parte de uma situação ampla para as particularidades de um estudo”.

Como procedimentos de coleta de dados foi utilizado, em primeiro momento, o levantamento bibliográfico narrativo especificando os principais autores e legislações sobre a

temática. Em segundo plano, com inspeções in loco realizadas nos dias 09 de janeiro e 06 de fevereiro do ano corrente à edificação foi possível identificar as características construtivas basilares para a delimitação dos sistemas protetivos basilares de segurança contra incêndios e emergências, como área construída e altura, bem como, as ameaças fomentadoras de incêndios.

O método utilizado na vistoria foi a Inspeção Visual preconizada pelo Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias, isto é, sem a utilização de equipamentos quantitativos para aferição dos resultados, sendo utilizado as legislações vigentes e experiência do vistoriante. Ratifica-se que as inspeções e divulgação dos dados da IBCA foram autorizadas pela gestão da edificação após assinatura do representante legal do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.

Assim, quanto a natureza a pesquisa foi enquadrada como qualitativa, pois utilizou a Norma Técnica nº 01/2021 do CBMMA que especifica os procedimentos administrativos e medidas de segurança para edificações e áreas de riscos corroborando na identificação e classificação dos requisitos básicos de proteção contra incêndios e emergências para o templo religioso objeto de estudo (Maranhão, 2021a). Sobre as pesquisas qualitativas, Gil (2019, p.57) discorre que: “[...] As pesquisas qualitativas, por sua vez, caracterizam-se pela utilização de dados qualitativos, com o propósito de estudar a experiência vivida das pessoas e ambientes sociais complexos, segundo a perspectiva dos próprios atores sociais”.

Por outro lado, quanto aos objetivos a pesquisa enquadra-se como descritiva, pois visou detalhar as características construtivas de uso, área total construída e altura da edificação, bem como, os procedimentos de regularização junto ao Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão. Sob este recorte, Lakatos (2021) exemplifica que as pesquisas descritivas visam caracterizar uma população ou determinado fenômeno.

Após o levantamento dos dados foi possível realizar um diagnóstico da vulnerabilidade da Igreja Batista Catedral da Adoração quanto a segurança contra incêndios e emergências, tão quanto, possibilitou subsídios para a definição dos dispositivos básicos de proteção contra o fogo fora de controle estabelecidos para esta tipologia de uso no Estado do Maranhão.

3.1 Caracterização da área de estudo

A Igreja Batista Catedral da Adoração está localizada na Travessa Boa Esperança, nº125 e, no bairro Cohama, em São Luís, no estado do Maranhão, Brasil. Com uma área total

construída de 1319,22 metros quadrados, a igreja é distribuída em três pavimentos distintos. No térreo, com 683,09 metros quadrados, estão localizadas as principais instalações da igreja, incluindo um auditório principal com capacidade para 420 pessoas, além de um mezanino com capacidade para 50 pessoas. Neste pavimento também estão presentes uma sala de oração, berçário, cantina e banheiros para os fiéis e visitantes. O primeiro pavimento, com 280,11 metros quadrados, é dedicado principalmente à educação e administração da igreja, abrigando uma escola de treinamento de líderes com três salas de aulas, além de áreas destinadas à secretaria e diretoria da igreja. Já o segundo pavimento, também com 280,11 metros quadrados, possui um auditório de menor porte com capacidade para 150 pessoas, além de um pequeno apartamento voltado para acomodar pastores visitantes.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

As medidas de segurança contra incêndios e emergências dispostas pelo Regulamento de Segurança Contra Incêndios das edificações e áreas de risco no Estado do Maranhão, isto é, Lei 11.390/2020, são pautadas em critérios de ocupação ou uso, altura, carga de incêndio, área total construída, capacidade de lotação e riscos específicos (Maranhão, 2020).

Assim, de acordo com o Anexo A, da NT 01 CBMMA de 2021, Tabela 1, classificação das edificações e áreas de risco quanto à ocupação (Maranhão, 2021a), foi possível determinar as medidas de segurança contra incêndios e emergências a serem adotadas na Igreja Batista Catedral da Adoração. O Quadro 1, a seguir, exemplifica o enquadramento da edificação quanto ao uso da edificação.

Quadro 1 – Classificação da edificação quanto à ocupação.

Grupo	Ocupação/Us	Divisão	Descrição	Exemplos
		F - 1	Local onde há objeto de valor inestimável	Museus, galerias de arte, bibliotecas e assemelhados.
F	Local de Reunião de Público	F - 2	Local religioso e velório	Igrejas, capelas, templos, cemitérios e assemelhados.
		F - 3	Centro esportivo e de exibição	Arenas em geral, estádios, ginásios, piscinas e assemelhados.
		F - 4	Estação e terminal de passageiro	Estações rodoferroviárias e marítimas, portos, metrô e assemelhados.

Fonte: Adaptado (Maranhão, 2021a).

Após análise do Quadro 1 é perceptível que a edificação está enquadrada como grupo F, ocupação de local de reunião de público, divisão F -2 com descrição de local religioso e velório, a exemplo das igrejas, capelas e templos (Maranhão, 2021a). Em seguida, com o

atributo do Quadro 2, pautado na Tabela 2 da NT 01 do CBMMA de 2021 foi realizada a classificação da edificação quanto a altura (Maranhão, 2021a).

Quadro 2 – Classificação da edificação quanto à altura.

Tipo	Denominação	Altura
I	Edificação Térrea	Um pavimento
II	Edificação Baixa	$H \leq 6,00$ m
III	Edificação de Baixa-MédiaAltura	$6,00$ m < $H \leq 12,00$ m
IV	Edificação de Média Altura	$12,00$ m < $H \leq 23,00$ m
V	Edificação Mediamente Alta	$23,00$ m < $H \leq 30,00$ m
VI	Edificação Alta	Acima de $30,00$ m

Fonte: Adaptado (Maranhão, 2021a).

Considerando altura da edificação, ou seja, os 6,65m de diferença entre o logradouro público e o último piso habitado combinado as diretrizes do Quadro 2 foi possível classificar a edição quanto a altura como de tipo III, denominada edificação de baixa-média altura (Maranhão, 2021a). De posse da classificação quanto a ocupação (divisão F-2) e altura (tipo III) foi possível enquadrar a edificação na Tabela 6F.1 da NT 01/2021/CBMMA que discorre sobre a classificação das edificações da divisão F – 1 e F – 2 com área superior a 750 m² ou altura superior a 12,00 m, e definir quais as medidas de segurança contra incêndios e emergência para a edificação objeto de estudo (Maranhão, 2021a). Neste contexto, o Quadro 3 exemplifica que:

Quadro 3 – Enquadramento das edificações do Grupo F, Divisão F – 2 em relação medidas de segurança contra incêndios e emergências.

Grupo de Ocupação e Uso	Grupo F – Locais de Reunião de Público											
	F – 1						F – 2					
Divisão	Térrea	H ≤ 6	6 < H ≤ 12	12 < H ≤ 23	23 < H ≤ 30	H > 30	Térrea	H ≤ 6	6 < H ≤ 12	12 < H ≤ 23	23 < H ≤ 30	H > 30
Acesso de Viatura em Edificações	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Seg. Estrutural Contra Incêndio	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Compartimentação Vertical	-	-	-	X	X	X	-	-	-	X	X	X
Controle de Materiais de Acabamento	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Saída de Emergência	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Gerenciamento de Risco de Incêndio	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Brigada de Incêndio	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Iluminação de Emergência	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Sinalização de Emergência	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Proteção por Extintores	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Proteção por Hidrantes/Mangotinho	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Alarme de Incêndio	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Deteção de Incêndio	X	X	X	X	X	X	-	-	-	X	X	X
Chuveiros Automáticos	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-	X

Controle de Fumaça	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-	X
Central de Gás	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Fonte: Adaptado (Maranhão, 2021a).

Considerando a ocupação e altura da edificação e o respectivo enquadramento dessas variáveis no Quadro 3, foi possível identificar 12 mediadas de segurança contra incêndios e emergências para a Igreja Batista Catedral da Adoração, a saber : acesso da viatura em edificações, segurança estrutural contra incêndio, controle de materiais de acabamento, saída de emergência, gerenciamento de risco de incêndio, brigada de incêndio, iluminação de emergência, proteção por extintores, proteção por hidrantes/mangotinhos, alarme de incêndio e central de gás (Maranhão, 2021a).

Contudo, considerando as vistorias realizadas *in loco* realizadas nos dias 09 de janeiro e 06 de fevereiro do corrente ano foi possível inferir que a Igreja Batista Catedral da Adoração não apresenta nenhuma medida de segurança contra incêndios e emergências de cunho obrigatório no território maranhense, estando nestes moldes totalmente vulnerável a esse tipo de desastre tecnológico, conforme detalha a Figura 2 abaixo:

Figura 2 – Mosaico da vulnerabilidade contra incêndio e emergência da IBCA.

Fonte: Os Autores (2024).

O mosaico mostra as vulnerabilidades do templo onde temos a imagem a), revela a falta de sinalização de emergência, proteção por extintores de incêndio e iluminação de emergência, o que pode dificultar a evacuação em caso de necessidade, especialmente devido à concentração de pessoas. A imagem b) destaca a área de sonoplastia, onde a presença de

equipamentos elétricos aumenta o risco de incêndios por curtos-circuitos. Já na imagem c), observa-se a falta de saídas de emergência adequadas no ambiente principal. Na imagem d), a presença de botijões de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) e o armazenamento de materiais inflamáveis, como óleo de cozinha, elevam o potencial de propagação do fogo. A imagem e) mostra a escada de acesso aos pavimentos superiores, onde a ausência de corrimão, conforme a Norma Técnica 11 do CBMMA de 2021, representa um perigo (Maranhão, 2021c). Por fim, na imagem f), a sala de aula exibe ausência de sinalização de emergência, o que compromete a evacuação em caso de incêndio.

Destarte, aplicando-se a relação de risco prescrita pela UNISDR (2009), isto é $R = (P.V)/Re$, infere-se que o risco de incêndio da IBCA é crítico, pois a probabilidade de ocorrência é alta em virtude das ameaças latentes ao qual o ambiente está exposto a exemplo do acondicionamento do botijão Gás Liquefeito de Petróleo P-13kg em área interna à edificação, as instalações elétricas executadas sem criticidade técnica, associados a uma carga de incêndio no valor de 200 MJ/m² o que segundo a NT 14/2021 do CBMMA conforme o enquadramento da edificação objeto de estudo em reunião de público, divisão F-2, templos religiosos, configura baixa carga de incêndio (Maranhão, 2021d).

Ademais, a combinação destes elementos a um ambiente sem os requisitos basilares de proteção contra incêndio emergência, a exemplo daqueles citados no Quadro 1, perpetuam um ambiente com elevada susceptibilidade a ser acometido por ameaças de natureza fomentadora aos incêndios. Ocorre agravante da inexistência de equipe com treinamento em formação de brigada para atuar em princípios de incêndios e emergências, diminuindo sensivelmente a capacidade de resposta da população do IBCA nas ações preventivas e enfrentamento às ocorrências do fogo fora de controle e seus respectivos desdobramentos. A Figura 3, abaixo, exemplifica a relação de risco encontra após análise das variáveis da probabilidade, vulnerabilidade e capacidade de resposta à ocorrência de incêndio da IBCA.

Figura 3 – Relação de risco à incêndio e atendimentos às emergências da IBCA.

$$\uparrow \mathbf{Ri} = \frac{(\uparrow \mathbf{P} \times \uparrow \mathbf{V})}{\downarrow \mathbf{Re}}$$

Fonte: Adaptado (UNISDR, 2009).

Assim, o risco é crítico em virtude da elevada probabilidade de ocorrência do sinistro de incêndio nas instalações físicas do IBCA, face a situação de vulnerabilidade do objeto com

destaque à inobservância de dispositivos de segurança contra incêndios, e sobretudo, pela baixa capacidade de resposta da população fixa sem a devida capacitação nas ações de brigada de incêndios e emergências. Por outro lado, a Figura 4 valida a proposta lançada para o estudo.

Figura 4 – Mitigação da relação de risco à incêndio e emergências da IBCA.

$$\downarrow \mathbf{Ri} = \frac{(\downarrow \mathbf{P} \times \downarrow \mathbf{V})}{\uparrow \mathbf{Re}}$$

Fonte: Adaptado (UNISDR, 2009).

Em síntese, a Figura 3 demonstra que a produção de conhecimento com criticidade técnica para a elaboração e implementação de proposta interventiva pode mitigar a intensidade das ameaças, diminuir a capacidade de resposta da comunidade local, e sobretudo, mitigar o risco de incêndio e emergências na IBCA.

5. CONCLUSÃO OU CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Igreja Batista Catedral da Adoração compreende uma edificação Reunião de Público, Divisão F-2, templos religiosos, de baixa-média altura, baixa carga de incêndio e com o agravante de nenhuma medida de proteção contra incêndio obrigatórias no território maranhense. Logo, a edificação é um ambiente extremamente vulnerável e propício a materialização das ameaças fomentadoras de incêndios.

Sendo assim, após à análise das ameaças atuantes e vulnerabilidade das instalações físicas da IBCA foi aferido que este templo religioso apresenta risco crítico às ocorrências de incêndios e seus desdobramentos nocivos, pois perpetua uma relação de probabilidade de danos materializados nas instalações elétricas sem criticidade técnicas, fontes térmicas e de gás em desconformidades com as normativas estaduais vigentes.

Corroborando a isso, a vulnerabilidade da edificação quanto aos requisitos basilares de proteção contra incêndios emergências, a exemplo da inexistência de quaisquer dispositivos com esta finalidade, rotas e saídas de emergências insuficientes, e sobretudo, carência de população treinada para as ações de gestão de riscos e desastres.

Em síntese, ratifica-se a hipótese que a elaboração de conhecimento com criticidade técnica pode auxiliar na elaboração e implementação de Proposta Interventiva que mitigue os

riscos de incêndios considerando a neutralização das ameaças, a diminuição da vulnerabilidade e o aumento da capacidade de resposta da população.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, Lutiane Queiroz de. Por uma ciência dos riscos e vulnerabilidade na geografia. **Revista Mercator**, Fortaleza, v.23, n. 10, p. 83-99, jul./dez. 2011.

BARSANO, Paulo Roberto. **Segurança do trabalho para concursos públicos**. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2015.

BRASIL. Ministério da Integração Nacional. **Noções Básicas em Proteção e Defesa Civil e em Gestão de Riscos - Livro Base**. Brasília, DF: Ministério da Integração Nacional, 2017.

BRASIL. Ministério do Desenvolvimento Regional. **Instrução Normativa nº 36**. Brasília, DF, 2020. Disponível em: <https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-normativa-n-36-de-4-de-dezembro-de-2020-292423788>. Acesso em: 13 maio 2021.

BRENTANO, T. **A proteção contra incêndios no projeto de edificações**. 3. ed. Porto Alegre: Ed. de Autor, 2015.

FRANÇA, Carlos David Veiga *et al.* Proposta interventiva de prevenção e proteção à incêndio em protótipo de quartel do Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão. **Peer Review**, [S. l.], v. 5, p. 124-142, 8 abr. 2023.

GIL, A. C. **Métodos e técnicas de pesquisa social**. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2019.

LAKATOS, Eva M. **Metodologia do trabalho científico**. 9. ed. São Paulo, Atlas, 2021.

MARANHÃO. **Lei 11.390 de 21 de Dezembro de 2020**. Institui o Regulamento de Segurança Contra Incêndios das edificações e áreas de risco no Estado do Maranhão, e dá outras providências. São Luís, 2020. Disponível em: http://app.stc.ma.gov.br/public_legisla/files/demanda_publicacao_anexo/DOE-21-12-2020-5-7_19-04-2021%201618872680.pdf. Acesso em: 25 set. 2024.

MARANHÃO. Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão. **NT 01/2021 - Procedimentos Administrativos e Medidas de Segurança**. São Luís: CBMMA, 2021a.

MARANHÃO. Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão. **NT 03/2021 - Terminologia de Segurança Contra Incêndio e Emergências**. São Luís: CBMMA, 2021b.

MARANHÃO. Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão. **NT 11/2021 – Saídas de Emergências**. São Luís: CBMMA, 2021c.

MARANHÃO. Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão. **NT 14/2021 – Carga de incêndio**. São Luís: CBMMA, 2021d.

OLIVEIRA, Marcos de. **Livro texto do projeto gerenciamento de desastres – sistema de comando em operações**. Florianópolis: Ministério da Integração Nacional, Secretaria Nacional de Defesa Civil, Universidade Federal de Santa Catarina, Centro Universitário de Estudos e Pesquisas sobre Desastres, 2010.

RAMOS, A. K. B.; PEIXOTO, P. H.; BASTOS, L. R. A. Z.; SANTARÉM, S. S. (org.). Análise das instalações de proteção contra incêndio em uma edificação comercial localizado no centro de Manaus-AM. *In*: SANTARÉM, S. S.; RODRIGUES, F. A.; FIQUEIREDO, S. C. G. (orgs.). **Engenharia civil: inovação e tecnologia no contexto da era contemporânea**. Belo Horizonte: Poisson, 2022. v. 4, p. 8-27

SANTOS, Acácia Eugênia Oliveira. **Prevenção e combate a incêndio em edificações históricas**: estudo de caso na Igreja Santo Antônio, em Ipojuca – PE. Recife: [s.n], 2022.

UNITED NATIONS, INTERNATIONAL STRATEGY FOR DISASTER REDUCTION. **Living with Risk**: a global review of disaster reduction initiatives. [S.l.:s.n], 2009.